

Pastoreo masivo en sistemas agroforestales

www.af4eu.eu

Prados divididos en pequeñas parcelas mediante agrosilvicultura intracampo en Ferme des Pâtures.

El pastoreo masivo se basa en dividir los pastos en pequeñas parcelas, con una alta carga ganadera instantánea y períodos de pastoreo cortos (de 0,5 a 4 días) para mejorar tanto la cantidad como la calidad del pasto. *Ferme des Pâtures* es una granja especializada en la producción ecológica de ganado ovino, lechero y vacuno. La granja practica el pastoreo masivo combinado con una rotación de pastos temporales, cultivos y alfalfa. En primavera, utiliza potreros fijos con ciclos de rotación que van de 1 a 4 días. En verano, aplica la técnica del "alambre frontal" sobre la alfalfa una o dos veces al día. Este sistema permite que las 115 ovejas y 20 vacas Aberdeen Angus satisfagan sus necesidades nutricionales al tiempo que optimizan la regeneración de los pastos. En 2016, la granja plantó hileras de árboles cada 26 metros, orientados de norte a sur, en 17 hectáreas. Luego, en 2022, agregó 1,100 árboles y arbustos (setos cortavientos y árboles paraguas). En 2023, se establecieron 700 metros adicionales de agroforestería intraparcelaria y 200 metros de cortavientos. *Ferme des Pâtures* seleccionó una mezcla de especies de árboles forrajeros y árboles maderables, incluidos olmo híbrido, fresno, tilo de hoja pequeña y hoja grande, acacia negra, árbol de servicio, aliso y otros. La integración de la agrosilvicultura en este sistema ayuda a dividir los pastos en pequeñas parcelas para implementar el pastoreo masivo, reemplazando las estacas temporales. La agrosilvicultura en este contexto también mejora la fertilidad y la estructura del suelo mediante el pisoteo controlado y la incorporación de residuos orgánicos. Gracias a estas prácticas, la finca observa mejores rendimientos en sus pastos, alcanzando de 6 a 7 toneladas de materia seca en pastos temporales, de 3 a 4 toneladas en pastos permanentes y hasta 10 toneladas en alfalfa pastoreada. La elección de preservar la estructura del suelo y apoyar la vida microbiana llevó a su decisión de suspender la labranza, lo que contribuyó a estos resultados.

Camille Archambaud

Ver de Terre Producción y
ADAN (Asociación para la Agroforestería
Dinámica en Normandía)

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.